

Análise da substituição do cimento Portland pelo pó de vidro em argamassas autonivelantes: um estudo das propriedades reológicas

HENRIQUES, Glauco Fonsêca¹; RIBEIRO NETO, Djalma Valério^{1,2};
DANTAS JUNIOR, Clóvis de Medeiros¹; VIEIRA, Vinícius da Silva¹;
MONTEIRO, Flánelson Maciel²; NÓBREGA, Aline Figueiredo da^{1,3}

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECAM) - Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

² Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Natal-Central

³ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Campus Campina Grande

✉ glaucofh@gmail.com

Resumo

A utilização de resíduos como substitutos parciais do cimento Portland tem se destacado como estratégia para reduzir impactos ambientais associados à cadeia de produção de materiais cimentícios. Entre esses resíduos, o pó de vidro (PV) proveniente da moagem de garrafas apresenta potencial para aplicação em argamassas autonivelantes. Este estudo investigou o comportamento reológico, no estado fresco, de argamassas autonivelantes com substituição parcial do cimento Portland por pó de vidro, avaliando três traços: um de referência, com CP V-ARI, areia média silicosa, superplastificante e aditivo modificador de viscosidade; e dois com adição de PV, substituindo 10% e 20% do cimento em massa. Inicialmente, realizou-se a caracterização dos materiais de partida por granulometria a laser, massa específica, difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e fluorescência de raios X. O PV apresentou predominância de SiO₂ e halo amorfo entre 20° e 33° (2θ), além de morfologia angular e partículas finas adequadas à dispersão na matriz cimentícia. Nas argamassas em estado fresco, foram realizados ensaios de mini slump, mini funil V, retenção de fluxo e viscosimetria rotacional, os quais permitiram avaliar a fluidez inicial e a evolução da viscosidade sob diferentes taxas de cisalhamento. Observou-se que a presença do PV favoreceu a fluidez inicial das misturas e contribuiu para uma maior estabilização durante o repouso, evidenciando melhora no comportamento de escoamento. No entanto, destaca-se que teores elevados de substituição podem comprometer a coesão da mistura, aumentando a tendência à segregação e à exsudação, o que reforça a necessidade de limites adequados de incorporação. Assim, os resultados indicam que a utilização do pó de vidro em argamassas autonivelantes é viável e pode ser otimizada para conciliar desempenho reológico e benefícios ambientais.

Palavras-chave: pó de vidro, argamassa autonivelante, reologia, viscosidade, estado fresco.

1. Introdução

O aumento populacional e a necessidade de moradia para as pessoas estão intimamente ligados ao aumento e avanço da indústria de construção civil, consumidora de cimento Portland. Para países em desenvolvimento, por exemplo, se espera que exista um maior número de construções e, conseqüentemente, uma maior exploração da construção civil [1].

Sabe-se que o processo de fabricação de cimento Portland comum requer temperaturas de 1450°C e emite aproximadamente 0,54 toneladas de CO₂ por tonelada de cimento [2]. Esse cenário tende a levar à exaustão dos recursos naturais e causar o aumento das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE), colaborando para o agravamento de problemas associados à poluição ambiental, às mudanças climáticas e às ameaças à saúde da população [3].

Surge assim a necessidade de se encontrar materiais cimentícios suplementares, considerando que o acesso às fontes convencionais, como escória de alto-forno e cinza volante, tem se tornado limitado e pouco acessível para todas as localidades brasileiras, além da procura por esses materiais visar a diminuição das emissões de CO₂ associadas à produção de materiais cimentícios [4], [5]. Assim, a adoção de soluções sustentáveis, como o uso de resíduos industriais na construção civil, torna-se estratégica para reduzir impactos ambientais, aumentar a eficiência energética e promover a economia circular, ao mesmo tempo que valoriza materiais antes descartados.

O desenvolvimento de novas tecnologias para as construções também está em evidência. Dentre os materiais cimentícios, tem-se a argamassa autonivelante, a qual tem a capacidade de se autonivelar sem necessidade de energia externa [6]. Além disso, tem sido amplamente utilizada em diversas aplicações, devido ao seu baixo custo, fácil aplicação, baixo tempo de cura e acabamento superficial liso [7], [8].

Como alternativa sustentável alinhada a esse contexto, destaca-se o aproveitamento de resíduos vítreos como material cimentício suplementar. O vidro residual moído apresenta sílica em estado amorfo que interage com o hidróxido de cálcio no processo de hidratação, originando silicato de cálcio hidratado (CSH) suplementar, podendo contribuir para o aumento da resistência e da durabilidade, sendo uma reação condicionada pela granulometria do vidro com partículas inferiores a 75 µm, as quais demonstram maior potencial reativo [9].

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a substituição do cimento Portland pelo pó de vidro residual em argamassas autonivelantes por meio da análise de suas propriedades reológicas no estado fresco.

2. Materiais e métodos

O procedimento experimental se deu em 4 etapas: coleta dos insumos e resíduos, caracterização dos materiais, definição dos traços das argamassas e estudo das propriedades reológicas.

2.1. Coleta e preparação dos insumos e resíduos

Para produção das argamassas autonivelantes, utilizou-se cimento Portland CP V-ARI e areia silicosa, ambos adquiridos em loja de materiais de construção no município de Natal-RN.

Como resíduo na produção das argamassas, utilizou-se o pó de vidro (PV) obtido a partir da cominuição de garrafas de vidro recicladas. As garrafas possuíam cor verde (*long neck*), e foram coletadas em uma praça de alimentação de um shopping no município de Natal-RN.

A produção do PV ocorreu através da cominuição das garrafas em um moinho de bolas com jarro cerâmico da marca Chiarotti 3 e estrutura de base da Servitech, com potência de 0,56 kW e uma rotação de 1730 rpm. Foram utilizados corpos moedores de porcelana, mantendo-se uma carga correspondente a 60% da capacidade do moinho para o ciclo de moagem, adotando um tempo de processamento de duas horas. Posteriormente, realizou-se o peneiramento do PV em uma peneira com abertura de malha de 75 μm , sendo o resíduo passante selecionado como material substituinte do cimento Portland, conforme resumo esquemático na Figura 1.

Figura 1 – Esquema ilustrativo da produção do resíduo pó de vidro (PV).

Acerca dos aditivos utilizados nas argamassas para contribuir com a capacidade autonivelante, como também auxiliar na diminuição da quantidade de água, utilizou-se aditivo modificador de viscosidade (VMA) da marca Sika, e aditivo superplastificante (SP) a base de policarboxilato, comercialmente conhecido como Sika Viscocrete 6090HW. Utilizou-se água da rede local de abastecimento.

2.2. Caracterização dos materiais

Apresenta-se na Figura 2 um resumo esquemático da caracterização das matérias-primas usadas para produção das argamassas autonivelantes. Realizou-se ensaios de massa específica, granulometria a laser, difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e fluorescência de raios X (FRX), além de análise morfológica e distribuição granulométrica.

Figura 2 – Desenho esquemático dos ensaios de caracterização das matérias-primas utilizadas na produção das argamassas autonivelantes.

A massa específica das matérias-primas foi de 3,00 g/cm³ para o CP V-ARI, 2,62 g/cm³ para a areia silicosa e 2,43 g/cm³ para o PV. O menor valor específico do PV comparado ao cimento e à areia pode favorecer uma argamassa autonivelante mais leve e fluida [10], [11].

A análise granulométrica da areia silicosa está apresentada na Figura 3, de acordo com os dados referência de zoneamento conforme ABNT NBR 7211 [12]. Nota-se um agregado miúdo com distribuição mais fina, classificado na zona utilizável, com módulo de finura de 2,76 e diâmetro máximo de 1,18mm. As características de boa distribuição em agregados finos favorecem seu uso em argamassas, principalmente em termos de propriedades reológicas [13], [14].

Figura 3 – Análise granulométrica da areia utilizada na produção das argamassas autonivelantes.

A composição química do CP V-ARI e do PV foi determinada através da análise de fluorescência de raios X (equipamento Shimadzu EDX-720) cujo resultados encontram-se na Tabela 1. O CP V-ARI contém principalmente óxido de cálcio (59,79%), seguido de sílica (17,37%), Al₂O₃ (4,39%), SO₃ (3,83%) e óxido de ferro (2,65%), de acordo com os padrões para cimento de alta resistência inicial conforme ABNT NBR 16697 [15]. O PV tem alto teor de sílica (70,41%), óxido de sódio (12,73%) e óxido de cálcio (12,65%), além de pequenas quantidades de ferro e alumínio, refletindo a composição típica do vidro soda-cálcico das garrafas verdes “long neck” [16].

Tabela 1 – Composição química do cimento Portland (CP V-ARI) e do pó de vidro (PV) por FRX.

Material	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	P ₂ O ₅	Fe ₂ O ₃	MgO	Perda ao fogo
CP V-ARI	17,37%	58,79%	4,39%	0,19%	1,13%	3,83%	0,57%	2,65%	2,14%	8,94%
PV	70,41%	12,65%	1,93%	12,73%	0,28%	0,09%	0,03%	0,41%	0,97%	0,50%

A microestrutura do PV foi avaliada por meio de difração de raios X (DRX), conforme ilustrado na Figura 4. Utilizou-se o equipamento Shimadzu DRX 7000, com faixa angular (2θ) de 5° a 80° e velocidade de 5°/min. Nota-se que o PV indica possível reatividade pozolânica, evidenciada pelo alto teor de sílica no FRX (Tabela 1) e halo amorfo no DRX (Figura 4), conforme requisitos químicos da ABNT NBR 12653 [17]. Esses achados apoiam pesquisas de substituição parcial do cimento por PV em compósitos, indicando uma ação pozolânica lenta [18], [19].

Figura 4 – Espectro de difração de raios X do pó de vidro para produção das argamassas.

A análise granulométrica do CP V-ARI e do PV ocorreu por meio de granulometria a laser (equipamento Cilas 1090 seco e Mastersizer 3000E, respectivamente). Realizou-se também a análise morfológica de ambos através de micrografia (equipamento MEV Tescan VEGA3). A Figura 5 e Figura 6 apresentam a distribuição do tamanho de partícula e morfologia do PV e CP V-ARI, respectivamente. Mesmo com partículas maiores que o CP V-ARI, conforme Figura 5-A e

Figura 6-A, nota-se que o PV apresenta uma frequência de distribuição contínua, com concentração de diâmetros ao redor dos 75 μm , além de características morfológicas de geometria de grãos angulares e alongados (Figura 5-B). Por mais que, conforme Figura 1, tenha sido feito o peneiramento na malha 75 μm para produção do PV, a frequência de partículas entre 75-110 μm na granulometria (Figura 5-A) indica uma possível orientação das partículas angulosas passantes na malha da peneira, principalmente pelo eventual uso de pincel para auxílio do peneiramento.

Figura 5 – Granulometria a laser (a) e análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura (b) do pó de vidro utilizado na produção das argamassas autonivelantes.

Figura 6 – Granulometria a laser (a) e análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura (b) do CP V-ARI utilizado na produção das argamassas autonivelantes.

2.3. Definição dos traços das argamassas

Em um artigo de revisão sobre reutilização de resíduos de vidro como aglomerante e agregado suplementar para materiais à base de cimento [20], destacou-se que o uso de PV melhorou significativamente as propriedades mecânicas e de durabilidade de argamassas quando o tamanho das partículas do PV é inferior a 45 μm e a taxa de substituição do cimento é de cerca

de 10 a 40%. Já um artigo sobre dosagem e otimização relacionado a argamassas autoadensáveis incorporando pó de vidro [21], destacou que há um bom desempenho de argamassas autonivelantes que incorporam PV como substitutos parciais do cimento, com taxas de substituição até 25%, e relações água/aglomerante variando entre 0,35 e 0,45.

Com relação aos consumos, não há norma regulamentadora no Brasil para argamassas autoadensáveis, porém a maioria dos estudos nos últimos 10 anos utiliza entre 300-800 kg/m³ de consumo médio de cimento [22], além de indicar o uso de adições minerais no intuito de minimizar a retração plástica e consumo de cimento, favorecendo a sustentabilidade.

Assim, no intuito de verificar as propriedades reológicas das argamassas autonivelantes incorporadas com PV, foram desenvolvidos três traços de mistura: “REF”, no qual houve adição de aditivo SP (1,12%) e aditivo VMA (0,6%) com relação à massa de aglomerante; “10PV”, no qual houve substituição em massa de 10% do cimento Portland por pó de vidro, mantendo-se os aditivos constantes; e “20PV”, no qual houve substituição em massa de 20% do cimento Portland por pó de vidro, mantendo-se os aditivos constantes. A Tabela 2 apresenta um resumo das definições dos traços da pesquisa, enquanto a Tabela 3 apresenta o consumo em kg/m³ dos insumos e resíduos utilizados para produção das argamassas.

Tabela 2 - Traços em massa das argamassas autonivelantes desenvolvidos na pesquisa.

Traço (massa)	Cimento	Pó de vidro	Agregado miúdo	Aditivo SP	Aditivo VMA	Relação água/aglomerante*
REF	1	-	2	1,12%	0,60%	0,45
10PV	0,9	0,1	2	1,12%	0,60%	0,45
20PV	0,8	0,2	2	1,12%	0,60%	0,45

*considerou-se aglomerante = cimento + pó de vidro.

Tabela 3 - Definição dos consumos (em kg/m³) de insumos e resíduos das argamassas autonivelantes.

Consumo (kg/m³)	Cimento	Pó de vidro	Agregado miúdo	Aditivo SP	Aditivo VMA	Relação água/aglomerante*
REF	645,3	-	1290,6	7,23	3,87	290,39
10PV	580,8	64,53	1290,6	7,23	3,87	290,39
20PV	516,3	129,06	1290,6	7,23	3,87	290,39

*considerou-se aglomerante = cimento + pó de vidro.

2.4. Estudo das propriedades reológicas

O estudo das propriedades reológicas das argamassas foi feito com base nos ensaios de mini slump, mini funil V e viscosidade por meio de viscosímetro, conforme Figura 7. O ensaio de mini slump, ou teste de abatimento, avalia a consistência e trabalhabilidade das argamassas com um

molde cônico menor que o tradicional, registrando-se ao final o diâmetro de abertura e o tempo de escoamento. O ensaio do mini funil V testa a fluidez e escoamento de compósitos autoadensáveis, medindo o tempo que o material leva para passar pelo funil em formato de V. Já o ensaio de viscosimetria rotacional foi realizado com viscosímetro IKA Rotavisc hi-vi I, o qual mede a resistência ao fluxo de fluidos usando um fuso giratório. A viscosidade é obtida pelo torque necessário para manter o fuso em velocidade constante. Foi utilizado o *spindle* vane de 4 lâminas (modelo VAN-SP-3), com dimensões conforme Figura 7.

Figura 7 – Especificações de equipamentos para estudo das propriedades reológicas das argamassas: mini slump, mini funil-V e viscosímetro com spindle tipo vane (modelo VAN-SP-3) [23]. Todas as dimensões apresentadas estão em milímetros.

Com relação às especificações de execução do ensaio de viscosidade, aplicou-se um protocolo de cisalhamento de 10 a 150 RPM em aceleração e desaceleração, com incrementos de 10 em 10 RPM e medições de viscosidade em patamares de 30s, conforme Figura 8.

Figura 8 – Protocolo de cisalhamento para determinação da viscosidade das argamassas.

3. Resultados

3.1. Índice de estabilidade visual

Segue na Figura 9 a fotografia dos traços de argamassa espalhados ao longo de uma superfície plana, no intuito de avaliar sua estabilidade visual. A incorporação de PV em substituição ao cimento Portland, mantendo os demais parâmetros de dosagem constantes, não afetou significativamente a estabilidade visual das argamassas, indicando boa homogeneidade e ausência de segregação ou exsudação. Destaca-se porém que, em observações preliminares a este estudo, altos teores de PV (cerca de 40%) prejudicam a coesão e uniformidade da mistura, dificultando sua estabilidade. Para viabilizar maiores proporções de substituição, é necessário ajustar parâmetros de dosagem, como aditivos, devido à maior redução do teor de cimento [24].

Figura 9 – Índice de estabilidade visual das argamassas autonivelantes.

3.2. Mini slump e mini funil V

Segue na Figura 10 os ensaios de mini slump e mini funil V aplicados nos traços de argamassas autonivelantes. Com relação ao diâmetro de abertura do mini slump, nota-se que não houve diferença significativa entre as amostras REF, 10PV e 20PV, pois todas apresentaram no mínimo 30cm, com aumento apenas de 1cm pelo incremento do PV, indicando capacidade de escoamento e nivelamento. Porém, com relação à variável tempo, nota-se que o incremento de PV nas argamassas reduziu os tempos de mini slump e mini funil V, ambos com uma diminuição em torno de 35% nos extremos entre REF e 20PV. De forma absoluta, houve maior redução no ensaio mini slump que no mini funil V, em torno de 7s e 4s entre as amostras REF e 20PV em cada ensaio, respectivamente. Isso indica que o uso do PV substituindo o cimento contribui para uma melhor fluidez da argamassa, tanto em condições horizontais (mini slump), como em condições verticais (mini funil V).

Por ser mais fino que a areia, o PV pode melhorar o empacotamento da mistura e a resistência à segregação [25]. Estudos destacam que o incremento de finos em compósitos com excesso de cimento pode reduzir o contato entre agregados grandes e concentram menos cisalhamento na pasta, levando à viscosidade inicial menor do que o esperado e facilitando o escoamento [26].

Figura 10 – Ensaio de mini slump e mini funil V das argamassas autonivelantes.

Nota-se também que, comparando as argamassas com PV, há pouca modificação nos tempos dos ensaios da Figura 10, com uma diminuição relativa em torno de 13% de 10PV para 20PV em ambos os ensaios, e absoluta de 2s e 1s para o mini slump e mini funil V, respectivamente. Isso indica uma estagnação da fluidez do material compósito, mesmo que se adicione maiores teores de substituição do cimento pelo PV, mantendo-se os demais parâmetros de dosagem constante.

De acordo com a recomendação europeia da EFNARC [27], conforme testes realizados em argamassas autonivelantes com relações água/aglomerante entre 0,8-0,9 e uso de aditivo SP, a consistência ideal para ensaio mini slump deve apresentar valores maiores que 24cm e um tempo de mini funil V entre 7-11s. Nesse sentido, todas as amostras atendem aos requisitos temporais e apresentam diâmetros de slump superiores à referência europeia (Figura 10).

Ressalta-se assim que a substituição do cimento por PV contribui não só para um melhor escoamento inicial das argamassas autonivelantes, como também para uma redução do consumo de cimento, em prol da sustentabilidade na indústria da construção.

3.3. Viscosimetria rotacional

Segue na Figura 11 os resultados do ensaio de viscosimetria rotacional aplicado nas argamassas autonivelantes, separados respectivamente por traço. Para melhor visualização comparativa, segue na Figura 12 os mesmos resultados de viscosidade, porém agrupados respectivamente para os trechos de aceleração (aumento do carregamento de cisalhamento de 10 a 150RPM) e desaceleração (diminuição do carregamento de cisalhamento de 150 a 10 RPM).

Figura 11 – Resultados de viscosidade das argamassas autonivelantes agrupados por tipo de traço (REF, 10PV e 20PV) de acordo com rotação cisalhante de *spindle* tipo vane de 4 lâminas (modelo VAN-SP-3).

Figura 12 – Resultados de viscosidade dos traços de argamassas autonivelantes agrupados por trecho do protocolo de carregamento cisalhante (aceleração e desaceleração).

Nota-se que, de forma geral, todas as amostras apresentaram um comportamento reológico similar, dado pelo formato gráfico geral apresentado na Figura 11, no qual as argamassas apresentaram menores viscosidades em trecho de carregamento em aceleração, e ganhos significativos de viscosidade em desaceleração. Esse comportamento é interessante para garantir estabilidade e viscosidade da argamassa convencional após aplicação [28], como também para impressões 3D de compósitos cimentícios [29], favorecendo consistência.

De forma específica, na aceleração do carregamento conforme Figura 12, as argamassas mostraram maior propensão ao escoamento. Os traços com PV em relação à REF reduziram a viscosidade inicial de 30Pa.s para 20Pa.s, indicando comportamento mais fluido após inércia, alinhado aos resultados rápidos de mini slump e mini funil V. Entretanto, a viscosidade das argamassas com PV permaneceu heterogênea entre 15-20Pa.s durante o aumento da taxa de cisalhamento, enquanto a REF apresentou redução homogênea de 30Pa.s para 5Pa.s. Assim, nota-se que o comportamento tixotrópico do traço REF não se manteve durante os ensaios dos traços com PV. Estudos mostram que alterar o protocolo de carregamento e adicionar um pré-cisalhamento das amostras, principalmente com resíduos, pode contribuir com a diminuição da oscilação inicial da viscosidade e, assim, garantir maior homogeneidade nos resultados de viscosimetria em aceleração de cisalhamento [30].

Já durante a desaceleração do carregamento, conforme Figura 12, nota-se que houve uma padronização dos resultados, com uma ótima correlação da viscosidade com a função-tendência ($R^2 > 0,99$) similar ao modelo baseado na lei da potência de *Herschel–Bulkley* com $n < 1$ [10]. Ressalta-se um comportamento tixotrópico em todas as amostras, com aumento da viscosidade pela redução das taxas de cisalhamento, com uma relação de ganho de 50% entre 10PV e REF, e de 100% (ou seja, relação dobrada) entre os extremos 20PV e REF. Por mais que esteja satisfatório com os traços analisados, observa-se pelas altas taxas de crescimento de viscosidade que o uso demasiado de finos em substituição do cimento nas argamassas autonivelantes deve ser avaliado com cautela, pois pode comprometer o desempenho de coesão e fluidez do material.

4. Considerações finais

Este estudo avaliou a substituição parcial do cimento Portland por pó de vidro (PV) em argamassas autonivelantes, com foco no comportamento reológico no estado fresco. Foram preparados três traços: um de referência e dois com 10% e 20% de PV, mantendo-se os demais parâmetros constantes. A metodologia incluiu caracterização dos materiais e ensaios reológicos para analisar fluidez, estabilidade e viscosidade sob diferentes condições de cisalhamento. As principais conclusões do estudo estão listadas a seguir.

- A caracterização química e microestrutural indica que o PV em proporções finas (passante em peneira 75 μm) apresenta-se como um bom material para contribuir com fração fina de

agregado, além de apresentar singela característica reativa, conforme halo amorfo em DRX e requisitos químicos satisfatórios pela ABNT NBR 12653;

- Em ensaio de estabilidade visual, mantendo-se as condições de dosagem constante (1,12% de SP; 0,60% de VMA e 0,45 de relação água/aglomerante), até 20% de substituição de cimento por PV manteve as argamassas sem segregação e exsudação após mistura;
- Os ensaios de mini slump e mini funil V mostraram que substituir o cimento por PV melhora o escoamento inicial das argamassas. O traço 20-PV apresentou redução de 35% no tempo de ensaio em relação ao REF, indicando maior fluidez sem afetar a estabilidade.
- No ensaio de viscosimetria rotacional em aceleração (10-150 RPM), a substituição do cimento por PV reduziu a viscosidade inicial de 30Pa.s para 20Pa.s, porém com padrão tixotrópico heterogêneo ao longo do ensaio. Nesse contexto, é sugerido alterar o protocolo de carregamento e adicionar um pré-cisalhamento das amostras com resíduos, pois pode contribuir para homogeneidade nas medições dos resultados de viscosimetria;
- Em ensaio de viscosimetria rotacional de desaceleração (150-10 RPM), a substituição do cimento por PV elevou a viscosidade em até 100% comparado à REF, com boa correlação à lei da potência de *Herschel–Bulkley* ($n < 1$). Isso demonstra que as misturas com PV, após diminuição da fluidez e esforço cisalhante, ganham viscosidade e garantem a consistência e estabilidade física, propriedade interessante para materiais autoadensáveis, além de relevante em casos de impressões 3D de compósitos cimentícios.

Assim, em prol da sustentabilidade na indústria da construção civil, de forma geral os resultados demonstram que a utilização do pó de vidro em argamassas autonivelantes se apresenta como uma alternativa viável do ponto de vista reológico e ambiental, desde que acompanhada de criteriosa avaliação para otimização de dosagem. A incorporação do PV em até 20% mostrou-se capaz de melhorar a fluidez inicial, além do comportamento tixotrópico em condições de repouso. Para complementações do estudo, destaca-se abordagem estatística mais robusta contemplando dispersões de dados e pré-cisalhamento nas viscosimetrias; análises em estado endurecido, como resistência mecânica e durabilidade; além de quantificar a viabilidade do pó de vidro nas argamassas no contexto ambiental, energético e econômico.

Referências

- [1] F. Belizario-Silva et al. The Sidac system: Streamlining the assessment of the embodied energy and CO₂ of Brazilian construction products. *J. Clean. Prod.* 2023; 421:138461. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.138461.
- [2] L. Silvestro et al. Assessing the effect of test parameters on the determination of the rheological behavior of calcium sulfoaluminate cement pastes. *Constr. Build. Mater.* 2024; 425:135975. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.135975.

- [3] C. Zheng et al. Characteristics of CO₂ and atmospheric pollutant emissions from China's cement industry: A life-cycle perspective. *J. Clean. Prod.* 2021; 282:124533. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124533.
- [4] G. Habert et al. Environmental impacts and decarbonization strategies in the cement and concrete industries. *Nat. Rev. Earth Environ.* 2020; 1(11):559–573. DOI: 10.1038/s43017-020-0093-3.
- [5] L. Lima et al. Sustainability in the construction industry: A systematic review of the literature. *J. Clean. Prod.* 2021; 289:125730. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.125730.
- [6] F. L. M. Rocha et al. Analysis of properties in the fresh state of self levelling mortar with partial replacement of aggregates by EVA. *Proc. 19th Int. Conf. Non-conv. Mater. Technol.* 2023; 1–7.
- [7] M. Wu et al. Mix design of self-levelling mortar prepared by crushed sand with high flowability and early strengthening. *Constr. Build. Mater.* 2021; 283:122679. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122679.
- [8] Z. Zhi et al. Effect of chemical admixtures on setting time, fluidity and mechanical properties of phosphorus gypsum based self-leveling mortar. *KSCE J. Civ. Eng.* 2017; 21(5):1836–1843. DOI: 10.1007/s12205-016-0849-y.
- [9] M. B. Ishaq et al. From landfill to concrete: a comprehensive review of waste glass powder for sustainable cement replacement, environmental impact Reduction, and enhanced concrete performance. *Innov. Infrastruct. Solut.* 2026; 11(2):89. DOI: 10.1007/s41062-025-02484-y.
- [10] L. Li et al. Stability and Rheological Properties of Grouts with Waste Glass Powder as Cement Replacement: Influences of Content and Alkali Activator. *Materials.* 2025; 18(2):353. DOI: 10.3390/MA18020353.
- [11] A. Younsi et al. High-Volume Recycled Waste Glass Powder Cement-Based Materials: Role of Glass Powder Granularity. *Buildings.* 2023; 13(7):1783. DOI: 10.3390/BUILDINGS13071783.
- [12] ABNT. NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos. Rio de Janeiro. 2022.
- [13] T. Li et al. Effect of fine aggregate gradation on the rheology of mortar. *Constr. Build. Mater.* 2022; 332:127362. DOI: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2022.127362.
- [14] T. Li et al. Quantitative analysis of the influence of fine aggregate's grading on mortar's rheology. *J. Mater. Res. Technol.* 2023; 25:310–318. DOI: 10.1016/J.JMRT.2023.05.236.
- [15] ABNT. NBR 16697: Cimento Portland - Requisitos. Rio de Janeiro. 2018.
- [16] L. B. Teixeira et al. Vitrocrystalline foams produced from glass and oyster shell wastes. *Ceram. Int.* 2017; 43(9):6730–6737. DOI: 10.1016/j.ceramint.2017.02.078.
- [17] ABNT. NBR 12653: Materiais pozolânicos - Requisitos. Rio de Janeiro. 2015.

- [18] E. Gimenez-Carbo et al. Characterization of Glass Powder from Glass Recycling Process Waste and Preliminary Testing. *Materials*. 2021; 14(11):2971. DOI: 10.3390/MA14112971.
- [19] M. Mejdí et al. Hydration and microstructure of glass powder cement pastes – A multi-technique investigation. *Cem. Concr. Res.* 2022; 151:106610. DOI: 10.1016/J.CEMCONRES.2021.106610.
- [20] M. N. N. Khan et al. Reuse of waste glass as a supplementary binder and aggregate for sustainable cement-based construction materials: A review. *J. Build. Eng.* 2020; 28:101052. DOI: 10.1016/j.jobbe.2019.101052.
- [21] R. Hammouche et al. Modeling and optimizing the durability of self-compacting mortars incorporating cement kiln dust and glass powder: A Box-Behnken design study. *J. Clean. Prod.* 2025; 512:145282. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.145282.
- [22] B. J. da Silva et al. Levantamento das composições utilizadas na produção de argamassas autoadensáveis. *An. 19º Enc. Nac. Tecnol. Amb. Const.* 2022; 1–11. DOI: 10.46421/entac.v19i1.2135.
- [23] IKA. Conjunto de spindles (VAN). 2023. Disponível em: <https://www.ika.com/pt/Produtos-LabEq/Viscosimetro-pg279/VAN-1-25000407/>.
- [24] S. Nunes et al. Mixture design of self-compacting glass mortar. *Cem. Concr. Compos.* 2013; 43:1–11. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2013.05.009.
- [25] A. M. de Souza et al. Influence of filler/cement and powder/total solids on the mixture design of self-compacting micro-concretes containing waste from the ornamental stone industry. *Constr. Build. Mater.* 2023; 407:133445. DOI: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2023.133445.
- [26] J. Zhu et al. Unifying viscosity of cement-based materials made with manufactured sand. *Constr. Build. Mater.* 2025; 458:139677. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.139677.
- [27] EFNARC. Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete. Farnham. 2002.
- [28] O. Ojeda-Farías et al. Thixotropy of reactive suspensions: The case of cementitious materials. *Constr. Build. Mater.* 2019; 212:121–129. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.319.
- [29] F. K. Medeiros et al. Effect of sisal fibers on the behavior of 3D-printed cementitious mixtures exposed to high temperatures. *Constr. Build. Mater.* 2025; 492:143037. DOI: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2025.143037.
- [30] L. Silvestro et al. Rotational rheometry test of Portland cement-based materials – A systematic literature review. *Constr. Build. Mater.* 2024; 432:136667. DOI: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2024.136667.